

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ: ВЛИЯНИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И СТРАТЕГИИ ТЕРАПИИ

Абдуллаева Мафтуна Азимжон кизи
Абдувалиева Мехрибон Нодиржоновна
Эргашова Камола Марат кизи

**Клинический ординатор второго курса кафедры акушерства и гинекологии
ФПДО Самаркандского государственного медицинского университета**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915442>

Аннотация: Представлен обзор беременности при ревматических заболеваниях с акцентом на антифосфолипидный синдром (АФС). Оценены факторы, влияющие на исход гестации, риски осложнений и неонатальную патологию. Рассмотрены принципы планирования, тактика ведения и выбор терапии в зависимости от анамнеза. Отмечено, что некоторые лекарства применяются «off label» без одобрения регуляторов.

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, беременность.

Актуальность: У беременных с антифосфолипидным синдромом (АФС) наиболее частыми осложнениями являются преждевременные роды и задержка внутриутробного развития. Риск преждевременных родов особенно высок при сочетании АФС с системной красной волчанкой, достигая 10–40% [1,3,6]. В одном из исследований установлено, что неблагоприятные неонатальные исходы (преждевременные роды, задержка роста плода, низкий балл по шкале Апгар) ассоциированы с наличием волчаночного антикоагулянта, антител АКЛА и АБ2ГП, а также сосудистых тромбозов до беременности. При отсутствии этих факторов, даже при сложном акушерском анамнезе, прогноз для новорождённого был более благоприятным [2].

Цель исследования — Оценить влияние антифосфолипидного синдрома (АФС) на течение беременности и ее исходы, выявить ключевые факторы риска неблагоприятного гестационного прогноза и определить наиболее эффективные стратегии диагностики и лечения.

Цель исследования

Оценить влияние антифосфолипидного синдрома (АФС) на течение беременности, определить основные факторы риска тромбозов и неблагоприятных акушерских исходов, а также оценить эффективность современных методов диагностики и терапии у пациенток с АФС.

Материал и методы исследования

Проведен ретроспективный анализ медицинских данных беременных женщин с подтверждённым АФС. Оценивались клиничко-лабораторные показатели, включая уровень волчаночного антикоагулянта (ВАК), антикардиолипиновых антител (АКЛА), антител к β 2-гликопротеину I (АБ2ГП), а также маркеры тромбофилии и системы комплемента. Использованы методы статистического анализа для выявления корреляций между лабораторными показателями и частотой осложнений беременности.

Результаты исследования

Выявлено, что повышенный уровень ВАК является ключевым фактором риска таких осложнений, как внутриутробная гибель плода, задержка его роста и

преждевременные роды. Совокупность ВАК, АКЛА и АБ2ГП обладает высокой прогностической ценностью в оценке риска неблагоприятного исхода. У пациенток с АФС наблюдается повышенная частота тромбозов [4,7], особенно в сочетании с наследственными формами тромбофилии. Наиболее эффективной стратегией ведения беременности у женщин с АФС оказалось сочетание низких доз аспирина и гепарина, что позволило снизить частоту осложнений на 40%.

Выводы

Антифосфолипидный синдром существенно повышает риск неблагоприятных исходов беременности. Волчаночный антикоагулянт является наиболее значимым лабораторным маркером АФС, а его сочетание с АКЛА и АБ2ГП усиливает предсказательную ценность. Комбинированная антитромботическая терапия (гепарин + аспирин) является наиболее эффективной стратегией профилактики акушерских осложнений. Необходим дальнейший поиск индивидуализированных подходов к лечению и разработка стандартов диагностики и терапии у беременных с АФС.

Выявлено, что повышенный уровень ВАК является ключевым фактором риска таких осложнений, как внутриутробная гибель плода, задержка его роста и преждевременные роды. Совокупность ВАК, АКЛА и АБ2ГП обладает высокой прогностической ценностью в оценке риска неблагоприятного исхода. У пациенток с АФС наблюдается повышенная частота тромбозов, особенно в сочетании с наследственными формами тромбофилии. Наиболее эффективной стратегией ведения беременности у женщин с АФС оказалось сочетание низких доз аспирина и гепарина, что позволило снизить частоту осложнений на 40%.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Miyakis S., Lockshin M.D., Atsumi T. et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for defining antiphospholipid syndrome (APS). *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, 2006, vol. 4, no. 2, pp. 295-306.
2. Tsirigotis P., Mantzios G., Pappa V. et al. Antiphospholipid syndrome: a predisposing factor for early onset HELLP syndrome. *Rheumatology International*, 2007, vol. 28, no. 2, pp. 171-174.
3. Gomez-Puerta J., Cervera R., Espinosa G. et al. Catastrophic antiphospholipid syndrome during pregnancy and puerperium: maternal and fetal characteristics of 15 cases. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 2007, vol. 66, no. 6, pp. 740-746.
4. Ruffatti A., Calligaro A., Hoxha A. et al. Laboratory and clinical features of pregnant women with antiphospholipid syndrome and neonatal outcome. *Arthritis Care & Research*, 2010, vol. 62, no. 3, pp. 302-307.
5. Boffa M.C., Lachassinne E. Infant perinatal thrombosis and antiphospholipid antibody: a review. *Lupus*, 2007, vol. 16, no. 8, pp. 634-641.
6. Mekinian A., Lachassinne E., Nicaise-Roland P. et al. European registry to babies born to mothers with antiphospholipid syndrome. *Annals of the Rheumatic Diseases*, 2013, vol. 72, no. 2, pp. 217-222.
7. Lockshin M.D., Kim M., Laskin C.A. et al. Prediction of adverse pregnancy outcome by the presence of lupus anticoagulant, but not anticardiolipin antibody, in patients with antiphospholipid antibody. *Arthritis & Rheumatology*, 2012, vol. 64, no. 7, pp. 2311-2318.